

Depósito legal ppi 201502ZU4662
Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
• ISSN: 1315-9518 • ISSN-E: 2477-9431

Universidad del Zulia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Vol. XXXI, Núm 1
ENERO-MARZO, 2025

Revista de Ciencias Sociales

Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
ISSN: 1315-9518

Editorial

Comprensión del desarrollo sostenible desde los aportes de las ciencias sociales: Enfoque interdisciplinario e integrador ...

La dinámica del sistema social conlleva importantes retos y desafíos asociados a cómo conceptualizar e implementar estrategias de gestión que contribuyan de manera asertiva no solo, al propio crecimiento y desarrollo de las instituciones, sino también a cómo potencializar el desarrollo de la sociedad y en consecuencia el bienestar de las comunidades, localidades y territorios. Esta preocupación latente en las diferentes regiones del orbe ha tenido implicaciones en la definición de políticas, planes, programas y proyectos por parte de diferentes países que traduzcan acciones efectivas para un progreso sostenible.

Considerando como referente las implicaciones prácticas de las concepciones sobre desarrollo sostenible, en relación con la tesis de que las rutinas y formas comportamentales actuales pueden comprometer, y de hecho lo hacen, la supervivencia de la especie, emerge como asunto prioritario la toma de conciencia por parte de los actores sociales acerca de cuáles decisiones asumir y qué acciones emprender para consolidar relaciones de complementariedad, integración y equilibrio entre los diferentes subsistemas sociales.

Para lograr una amplia comprensión del desarrollo sostenible territorial, se hace necesario una mirada amplia que desde una postura evolutiva permita conceptualizarlo como proceso multidimensional, multirreferencial, interdisciplinario y complejo. Ello supone, que las organizaciones para alcanzar el desarrollo (independientemente de su naturaleza y propósitos), al igual que los individuos, atraviesan un ciclo de vida que supone cubrir los estadios evolutivos de nacimiento, crecimiento y madurez. La adaptación para el crecimiento y madurez, implica la búsqueda de la mayor y mejor correspondencia entre los aspectos estructurales y funcionales de la organización y las necesidades ambientales del medio donde se esté posicionando.

Para alcanzar el desarrollo pleno, las organizaciones sociales deberán garantizar un ciclo de vida autosostenido en el estadio de madurez. Ello implica la existencia de dispositivos organizacionales cuya actuación inhiba la aparición de los estadios decadencia y muerte. En esa misma línea de pensamiento, se asume que la búsqueda del desarrollo ocurre en un mundo complejo, de grandes incertidumbres, dinámico, en constante evolución, impredecible en su comportamiento, de allí que, las organizaciones como espacios integrados por el hombre, constituyen sistemas humanos. Se concibe el desarrollo del hombre, de la organización, y en consecuencia de la sociedad, como producto de la evolución en los sistemas humanos.

La concepción de desarrollo en función de la evolución de los sistemas humanos, supone el tránsito de individuos y organizaciones que actúan como sujetos mecánicos a sujetos con capacidad de adaptación a las complejidades estructurales y funcionales propias de estos sistemas. En este sentido, el desarrollo sostenible como paradigma emergente conlleva procesos de integración y complementariedad entre los aportes que derivan de múltiples dominios

disciplinarios; al respecto, autores como Bravo, Marín y Carrera (2013); y, Guzmán, Settati y Marín (2019), coinciden en la inferencia que la interdisciplinariedad científica constituye en sí mismo un principio inherente a las implicaciones teóricas y prácticas del desarrollo.

El desarrollo sostenible de los territorios a la luz de un enfoque interdisciplinario, conlleva implicaciones de orden teórico, epistemológico, metodológico e instrumental, que cimienta las bases para la producción y validación del conocimiento en torno a un tema de profundas dinámicas estructurales y funcionales, que requiere ser estudiado desde los aportes de ópticas disciplinares convergentes en una interfaz integradora de base interdisciplinar con tendencia a la transdisciplinariedad.

La interfaz integradora de base interdisciplinar que fundamenta la comprensión del paradigma del desarrollo sostenible, representa un territorio cognitivo donde confluyen las ciencias sociales, con sus definiciones, teorías, enfoques, metodologías e instrumentos de investigación, intervención, innovación y transformación. En atención a su concepción, naturaleza y alcance, las diferentes disciplinas y dominios asociados a esta importante área del saber humano “dibujan” fronteras cognitivas difusas entre sí, casi imperceptibles, que orientan la necesidad de construir isomorfismos lingüísticos para sustentar relaciones dialógicas y dialécticas como fundamento de las “conversaciones y acuerdos” entre disciplinas.

El diálogo interdisciplinar en el campo de las ciencias sociales, permite la sistematización de información, construcción e intercambio de conocimiento, cuya validez y fiabilidad, tal como lo exponen, Guillen et al. (2020); y, Krantz y Gustafsson (2021), sirve de fundamento para orientar científicamente el logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Desde este referente, las ciencias sociales integran en sus planos teóricos y empíricos, variados enfoques y metodologías, que conllevan a la comprensión de las múltiples dinámicas del sistema social, incluido el desarrollo sostenible. Se presta especial atención a las formas instrumentales de organización y configuración de las relaciones entre entidades sociales, tanto individuales como organizacionales. Para Marín-González et al. (2022), es necesario viabilizar redes de cooperación entre disciplinas como estrategia clave para la participación efectiva de los actores representativos en la toma de decisiones.

Enfocada en los argumentos esbozados, la Revista de Ciencias Sociales (RCS-Ve) somete a la validación de la comunidad científica, el presente número configurado en perspectivas interdisciplinarias, cuyas disciplinas fuente, convergen en el campo de la política, educación, psicología, antropología, sociología, economía, administración, entre otras, a través de importantes artículos de investigación, revisión y ensayos, tal como se describe a continuación:

Contextualizado en Ecuador se presenta el artículo *Dynamics and challenges of the institutional crisis in Ecuador* que analiza las dinámicas y desafíos de la crisis institucional en Ecuador con una perspectiva amplia para integrar teorías sobre crisis institucionales, democracia, gobernanza en el ámbito político-social. Así mismo, en este número se ha incluido el manuscrito *Influence of emotional education in the teaching-learning process*, con aportes de teorías emergentes en el ámbito interdisciplinar como la economía de las caricias, cuya aplicación en la educación emocional, propone que el desarrollo de las emociones debe ser transversal para la formación integral. También se presenta el artículo: *Instructional design: Integration of the Q10 platform into the ADDIE model*, que analiza cómo la integración de la plataforma Q10 en el modelo ADDIE puede optimizar el diseño instruccional, mejorando una estructura flexible y eficiente para la gestión y creación de materiales educativos.

En este número de RCS, volumen XXXI, número 1-2025, se aborda el tema **Neurocomunicación como clave explicativa del éxito en la industria de los videojuegos**, a través de un manuscrito que pretende explorar cómo los estímulos sensoriales e interactivos generados por los videojuegos fomentan la aceptación social y el compromiso emocional, integrando los principios de la neurocomunicación con el diseño de experiencias inmersivas

y gamificadas. En el ámbito de la inclusión educativa se exponen los resultados de un estudio orientado a la **Valoración del alumnado universitario hacia las personas con discapacidad**. Por otra parte, desde el ámbito interdisciplinario de los derechos humanos en México se aborda la **Conciencia pública y sensibilización: Educación para combatir el trabajo infantil en México**.

En el contexto de la integración entre educación y economía se reportan los resultados del estudio: **Liderazgo docente desde la perspectiva de estudiantes de Mercadotecnia** desde la percepción de estos actores educativos. Por otra parte, se aborda la **Responsabilidad social como motor de la sostenibilidad en economías emergentes**, a través de un artículo que analiza estas prácticas como factor dinamizador contextual. Otro artículo de significativa pertinencia se denomina: **Acciones afirmativas para el acceso a la tierra de la población afrodescendiente en Colombia**, para considerar variables como el conflicto interno en alguno de sus territorios. En esta misma línea de pensamiento se integran los aportes del manuscrito: **Agresiones sexuales en mujeres víctimas del conflicto armado en la zona de los Montes de María – Colombia**, reflexionando acerca de cómo estas conductas han representado tácticas de guerra, impactando física y emocionalmente a las víctimas y sus comunidades.

Continuando con los artículos que conforman el presente número, se identifica el artículo: **Desafíos y oportunidades en la gestión de confianza y reputación en Instituciones de Educación Superior**, con la intención de comprender sus principales dinámicas para definir estrategias de intervención en la dirección deseada. En el ámbito de las relaciones interinstitucionales se abordan los **Factores determinantes en la creación de Spin-Off Académicas: Una perspectiva multiteórica** para analizar factores clave fundamentados en la Teoría de la Universidad Emprendedora, Teoría de la Acción Planificada y la Visión Basada en los Recursos. Así mismo, se incluye el manuscrito: **Revistas científicas: Aproximaciones a su gestión y fortalecimiento desde las políticas públicas en América Latina**, que pretende estudiar procesos editoriales asociados a contenido publicado, su impacto en el conocimiento, así como las políticas públicas que se generan para fortalecer las gestiones editoriales.

Desde una perspectiva interdisciplinaria entre psicología, educación y tecnología, el artículo titulado **Uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en educación universitaria desde la neurociencia**, discute cómo el cerebro procesa la información que puede utilizarse para desarrollar herramientas educativas más eficaces. En otro orden de ideas, el manuscrito: **Formación ambiental para la sustentabilidad en Instituciones de Educación Superior: Entre el Estado y la Empresa**, presenta aportes significativos para la comprensión de relaciones de vinculación interinstitucional en el contexto de las políticas públicas. De forma coincidente en lo contextual, el documento: **Transformaciones en la educación superior: Adaptabilidad y resiliencia frente a la nueva normalidad**, centra su interés en evidenciar cómo la mediación de la tecnología posibilitó la configuración de metodologías innovadoras para responder a la época de pandemia.

En la misma línea de la mediación de la tecnología, se ofrecen los resultados del estudio denominado: **Entornos virtuales como estrategias integrales para optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Naturales**, destacando la integración educación – tecnología como variable dinamizadora de los procesos formativos. Asociado a la educación como disciplina relevante el manuscrito: **Autoeficacia psicopedagógica, inteligencia emocional y su impacto en el logro de los ODS en docentes universitarios** evalúa cómo estas variables impactan en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la práctica docente efectiva. Por otra parte, el artículo: **Transferencia de conocimiento para la mitigación de la violencia de género en Ecuador** aborda un enfoque multidimensional que articula estrategias de empoderamiento económico, implementación de tecnologías de la información y socialización de normativas legales.

También en Ecuador y desde los aportes de la economía se discute la **Relación entre inversiones, margen bancario y utilidades en Ecuador: Implicaciones para la gestión financiera**, que permite analizar la relación entre las inversiones en títulos valores de deuda pública y privada, los márgenes de intermediación crediticia y las utilidades antes de impuestos en instituciones rentables del sector bancario. Por su lado, en el marco de las nuevas tendencias científicas sobre la ciencia jurídica y el mundo empresarial, se exploran los principales desafíos legales que enfrentan las empresas en el siglo XXI, desde una perspectiva epistemológica, en el documento: **Desafíos legales en el mundo empresarial del siglo XXI: Perspectivas epistemológicas, interés internacional y soluciones prácticas**. En este número, también se aborda el **Potencial de los productos ecológicos ecuatorianos: Estrategias para construir una imagen en el extranjero** mediante un artículo cuyo alcance se orienta a mejorar la imagen de estos productos y sus oportunidades de exportación.

La sistematización del presente número de RCS integra el manuscrito: **Buen Vivir y calidad de vida de los grupos étnicos en Ecuador: Una mirada socio estadística**, para profundizar en la cosmovisión indígena que implica el Buen Vivir, como orientador de las prácticas asociadas a la búsqueda del desarrollo humano, por encima de la concepción económica extractivista. Igualmente, es preocupación para otros investigadores de este país la **Inclusión social del pueblo Montubio de Ecuador a través de las prácticas musicales**, artículo que reflexiona en el contexto actual de globalización y exclusión, cómo las prácticas musicales tradicionales desempeñan un papel crucial en la preservación de la identidad cultural y el fortalecimiento de la cohesión social, como fundamento para la inclusión social. En otra perspectiva se integra el trabajo: **Transparencia, equidad y prevención de la corrupción en la planificación urbana**, cuyo sentido propositivo conlleva a dar forma a entornos urbanos equitativos mediados por su capacidad de adaptación y de prevención frente a las necesidades de sus habitantes.

En correspondencia con el ámbito interdisciplinar de las ciencias sociales la revisión **Gestión del conocimiento en la era digital: Tendencias, retos y oportunidades en el desarrollo empresarial**, analiza la gestión del conocimiento en la era digital, su producción científica en el tiempo y sus áreas de aplicación. Por su parte, el manuscrito: **Individuo y Razon Dialógica: Implicaciones en el ámbito pedagógico**, centra su intencionalidad en evidenciar la importancia de la participación del individuo (libre y racional) en la consecución del aprendizaje. Otro documento, en cuanto a procesos de gestión en la educación superior, hace un aporte significativo a través de un **Modelo de responsabilidad social universitaria para mejorar la imagen organizacional**. Así mismo, en el sector productivo se aborda el **Downsizing estratégico basado en el análisis de performance en empresas pequeñas**, como una estrategia para optimizar costos, incrementar la rentabilidad y tomar decisiones asertivas.

Tomando en cuenta la dinámica empresarial chilena el estudio **Obstáculos a la innovación: Un análisis explicativo desde las empresas en Chile**, destaca como variables influyentes en este proceso la; disposición de recursos, dinámica del mercado, gestión del conocimiento y la cooperación. En el contexto de la economía política el documento: **Estrategia geopolítica del orden liberal y su vigencia en el nuevo contexto internacional**, reflexiona en torno a la vigencia de las estrategias geopolíticas en escenarios internacionales del orden liberal, identificando sus fortalezas y debilidades.

Finalmente, se cierra la presente edición con el ensayo: **Empoderamiento de la mujer migrante: Un análisis crítico a partir del contexto latinoamericano y global**, cuyas autoras destacan cómo la feminización de la migración responde a desafíos específicos, a condiciones de vulnerabilidad y a oportunidades de empoderamiento económico y social.

Se aspira con el presente número fortalecer la difusión científica, así como también, visibilizar procesos de divulgación y apropiación social del conocimiento. Agradecemos a los colaboradores por la excelente contribución en sus diferentes roles y tareas; igualmente,

reiteramos nuestra disposición para la consolidación de relaciones de cooperación y trabajo colaborativo en pro de la calidad científica y editorial de nuestra **Revista de Ciencias Sociales (RCS-Ve)**.

Referencias bibliográficas

- Bravo, O., Marín, F., y Carrera, M. (2013). Redes inter-organizacionales y desarrollo local. *Opcion*, 29(70), 86-103. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/6603>
- Guillén, J., Calle, J., Gavidia, A. M., y Vélez, A. G. (2020). Desarrollo sostenible: Desde la mirada de preservación del medio ambiente colombiano. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(4), 293-307. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i4.34664>
- Guzmán, I., Settati, A., y Marín, R. (2019). Transdisciplinariedad y la transversalidad: Una experiencia para religar la práctica educativa. *Cultura Educación Sociedad*, 10(2), 73-84. <https://doi.org/10.17981/cultedusoc.10.2.2019.06>
- Krantz, V., y Gustafsson, S. (2021) Localizing the sustainable development goals through an integrated approach in municipalities: Early experiences from a Swedish forerunner. *Journal of Environmental Planning and Management*, 64, 2641-2660. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09640568.2021.1877642>
- Marín-González, F., Moganadas, S. R., Paredes-Chacín, A. J., Yeo, S. F., y Subramaniam, S. (2022). Sustainable Local Development: Consolidated framework for cross-sectoral cooperation via a systematic approach. *Sustainability*, 14(11), 6601. <https://doi.org/10.3390/su14116601>

Dr. Freddy Marín González

Doctor en Ciencias Humanas. Postdoctorado en Ciencias Humanas
Magister. Especialista y Licenciado en Educación
Profesor Titular III Tiempo Completo. Departamento de Humanidades
Universidad de la Costa (Colombia)
Editor Jefe de la Revista Cultura Educación y Sociedad
Líder de la línea de Investigación: Calidad Educativa (Universidad de la Costa)
Investigador Senior (MINCIENCIAS-Colombia)
Profesor *Emeritus* de la Universidad del Zulia (Venezuela)
Miembro del Comité Editorial Revista de Ciencias Sociales (RCS-Ve)
E-mail: fmarin1@cuc.edu.co
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3935-8806>